

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Бобожонова Комила Санжар кизи

Студентка, Ферганский государственный университет

Собиров Неъматжан

Профессор, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11207554>

Аннотация: Данная статья исследует роль и значимость использования аудиовизуальных технологий на занятиях русского языка как иностранного (РКИ). Она рассматривает различные аспекты применения аудио- и видеоматериалов в учебном процессе, такие как развитие навыков слушания, понимания речи, аутентичной коммуникации и культурного понимания.

Ключевые слова: русский как иностранный, аудиовизуальные технологии, обучение, занятия, аудиоматериалы, видеоматериалы, коммуникация, культурное понимание.

Abstract: This article investigates the role and significance of using audio-visual technologies in Russian as a foreign language (RFL) classes. It considers various aspects of using audio and video materials in the learning process, such as the development of listening skills, listening comprehension, authentic communication and cultural understanding.

Key words: Russian as a foreign language, audiovisual technologies, teaching, classes, audio materials, video materials, communication, cultural understanding.

Дидактическое понятие «средства обучения» определяется как «комплекс учебных пособий и технических приспособлений, с помощью которых осуществляется управление деятельностью преподавателя по обучению языку и деятельностью учащихся по овладению языком» [1, с. 42]. Многие современные обучающие комплексы по русскому языку как иностранному включают в себя следующие компоненты:

- пособие для учащихся (учебник, рабочая тетрадь, справочник и пр.),
- пособие для учителя (методические указания, сборник дидактических материалов и пр.),
- аудиоприложение (компакт-диск с записями фонетических упражнений, диалогов, тестовых заданий, музыки и т. д.).

Остановимся на значимости последнего компонента. При этом заметим, что, с одной стороны, наличие готового аудиоприложения

облегчает преподавателю поиск необходимых материалов, подготовку фрагментов для прослушивания, предоставляет возможность выбора заданий и варьирования плана урока. С другой стороны, отсутствие данного компонента в учебном комплексе не означает невозможность применения аудио- и видеосредств для сопровождения урока, для решения тех или иных задач. При желании преподаватель всегда сможет найти задания, позволяющие использовать новую форму работы. Мы покажем такие возможности на ряде примеров.

Аудиовизуальные средства занимают особое место в методике обучения русскому языку как иностранному, поскольку позволяют интенсифицировать и индивидуализировать учебный процесс, разнообразить занятие благодаря введению актуального и занимательного для учеников материала. Отбор тех или иных слуховых, зрительных, зрительно-слуховых средств определяется преподавателем, в первую очередь, в соответствии с программой, планом занятия, уровнем языковой подготовки учеников, а также с учетом различных экстралингвистических факторов (таких, как удовлетворение интересов учащихся, введение страноведческого аспекта, решение различных воспитательных задач и пр.).

Залогом успеха использования отобранного материала является его основательная подготовка. Как известно, методика работы с текстами, предъявляемыми для аудирования или чтения, включает три этапа: предварительная работа с текстом, собственно предъявление текста (его слуховое и/или зрительное восприятие), послетекстовая работа. На первом этапе необходимо ввести учеников в тему текста, подготовить их к его восприятию, снять возможные лексические трудности, способствовать развитию языковой догадки. Для второго этапа значимым является способ преподнесения материала (весь текст дается полностью или частями, каково количество повторов и пр.). Послетекстовая работа заключается в проверке понимания услышанного и/или увиденного, а также в подготовке к продуктивным видам речевой деятельности (говорению и письму) на основе предложенного материала [2, с. 157-164].

Использование аудиовизуальных технологий на занятиях русского языка как иностранного представляет собой важный инструмент в современном образовательном процессе. Эти технологии обогащают учебный опыт, делая его более интерактивным, привлекательным и эффективным. Аудио- и видеоматериалы помогают студентам расширять

словарный запас, улучшать произношение, понимание аутентичной речи и культурный контекст, а также развивать навыки общения.

Однако для максимальной эффективности необходимо умело интегрировать аудиовизуальные технологии в учебный процесс, учитывая особенности аудитории, цели обучения и доступные ресурсы. Кроме того, важно регулярно оценивать результаты и корректировать методики преподавания с учетом обратной связи от студентов.

В целом, использование аудиовизуальных технологий на занятиях русского языка как иностранного не только современно, но и необходимо для успешного обучения в современном мире, где визуальная и аудиальная информация играют все более значимую роль в обучении и коммуникации.

Литература:

1. Методика преподавания русского языка как иностранного для зарубежных филологов-русистов / под ред. А. Н. Щукина. М.: Рус. яз., 1990. 231 с.
2. Капитонова Т. И., Московкин Л. В. Методика обучения русскому языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки. СПб.: Златоуст, 2006. 272 с.